

SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTINING KOMILLASHUV JARAYONI

Sodiqov Temur Samandarovich

Oriental Universiteti 2 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553318>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada "Shanxay beshligi" dan Shanxay hamkorlik tashkiloti (keyingi o'rinlarda SHHT) gacha bo'lgan institutsional transformatsiya jarayoni hamda Yevroosiyo makonida mintaqaviy xavfsizlik tizimining shakllanish bosqichlari ilmiy tahlil qilingan. Tadqiqotda "Shanxay beshligi" ning vujudga kelishini belgilangan geosiyosiy omillar, chegara hududlarida harbiy ishonch choralarining joriy etilishi, shuningdek, tashkilot kun tartibining bosqichma-bosqich kengayishi masalalari yoritilgan. 1996-1997-yillardagi asosiy kelishuvlar, 1998 -2000-yillarda xavfsizlik kun tartibining transformatsiyasi va 2001-yilda SHHT ning ta'sis etilishi mintaqaviy xavfsizlik arxitekturasining shakllanishida hal qiluvchi bosqich sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Shanxay beshligi, SHHT, mintaqaviy xavfsizlik, Markaziy Osiyo, geosiyosat, institutsionallashuv, terrorizmga qarshi kurash.

ABSTRACT:

This article provides a scientific analysis of the process of institutional transformation from the "Shanghai Five" to the Shanghai Cooperation Organization (hereinafter - SCO), as well as the stages of the formation of the regional security system in the Eurasian space. The study highlights the geopolitical factors that determined the emergence of the "Shanghai Five," the introduction of military confidence measures in border regions, and the issues of gradually expanding the organization's agenda. The key agreements of 1996-1997, the transformation of the security agenda of 1998-2000, and the creation of the SCO in 2001 are considered as a decisive stage in the formation of the regional security architecture.

Keywords: Shanghai Five, SCO, regional security, Central Asia, geopolitics, institutionalization, counter-terrorism.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье проводится научный анализ процесса институциональной трансформации от "Шанхайской пятерки" до Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС), а также этапов формирования системы региональной безопасности на евразийском пространстве. В исследовании освещены геополитические факторы, определившие возникновение "Шанхайской пятерки," введение мер военного доверия в приграничных районах, а также вопросы поэтапного расширения повестки дня организации. Ключевые договоренности 1996-1997 годов, трансформация повестки безопасности 1998-2000 годов и создание ШОС в 2001 году рассматриваются как решающий этап в формировании архитектуры региональной безопасности.

Ключевые слова: Шанхайская пятерка, ШОС, региональная безопасность, Центральная Азия, геополитика, институционализация, борьба с терроризмом.

SHHT – bu maqomiga ko'ra hukumatlararo xalqaro tashkiloti va yangi global boshqaruv tizimini shakllantirishda ishtirok etayotgan tuzilma. Ma'lumki, global boshqaruv institutlari davlatlar uchun mintaqaviy va xalqaro masalalarga taaluqli muhim qarorlarni chiqarishda va hayotda tadbiq etishda ishtirok etish imkonini beradi [2, B.315].

Tadqiqotchi R.Nurimbetov, o'z tadqiqotlarida SHHTning yuzaga kelishi sobiq SSSR parchalanishi oqibatida dunyo, Markaziy Osiyo va uning atrofidagi mintaqalarda yuzaga kelgan yangi geosiyosiy vaziyat bilan bog'liqligini ta'kidlagan. Shuningdek, u ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot olib borgan aksariyat mutaxassislar, jumladan, xorijlik olimlar va ekspertlar, keyinchalik SHHTning "tug'ilishiga" turtki sifatida sobiq SSSR va XRR o'rtasida hal etilmagan chegara muammosini tartibga solish uchun tuzilgan "4+1" formati orqali (ya'ni RF, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Xitoy) davom ettirilganligini ta'kidlagan. Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonning RF bilan "to'rtlik" shaklida Xitoydek katta qo'shni bilan muzokaralarda pozitsiyasini kuchaytirishni ko'p jihatdan ikkita muhim huquqiy hujjat bilan mustahkamlandi: 1996-yil Shanxayda (XRR) va 1997-yil Moskvada qabul qilingan "Chegara hududida harbiy sohada ishonchi mustahkamlash to'g'risida" gi va "Chegara hududida harbiy kuchlarni o'zaro kamaytirish to'g'risida" gi Bitimlar. Ushbu ikkala hujjat "Shanxay beshligi" ga, keyinchalik esa SHHTga zamin bo'lganini yozib o'tgan [3, B.102].

1996-yil aprel oyida Shanxay shahrida Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlarining yillik uchrashuvlari formati yo'lga qo'yilishi mintaqa tarixida yangi sahifani ochdi. Keyinchalik mazkur format tarixga "Shanxay beshligi" nomi bilan kirdi. Dastlab ushbu uchrashuvlar kun tartibi cheklangan doiradagi masalalarni qamrab olgan edi. Biroq ularning bosqichma-bosqich va muvaffaqiyatli hal etilishi natijasida muhokama qilinayotgan masalalar doirasi kengayib bordi. Boshlangan muzokara jarayoni nafaqat ko'p tomonlama muloqotning yangi formatiga asos soldi, balki xalqaro hamkorlik vazifalariga, ilg'or yondashuvlarga tayangan holda mintaqaning yangi konfiguratsiyasini ham shakllantirdi.

Tadqiqotchi Chjou Szyun ham "Shanxay beshligi" Xitoy – SSSR (keyinchalik RSFSR) negizida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlari ishtirokida tashkil topganligini ta'kidlagan. U mazkur davlatlarning yaqinlashuviga birinchi navbatda, Markaziy Osiyo mintaqasida terrorizm xavfining kuchayishi va chegara hududlarlarning ortishi, hamda mintaqadagi beqarorlikning asosiy manbai hisoblangan Afg'onistondagi vaziyat davlatlarni jiddiy tashvishga soldi deb yozib o'tgan [4, B.614 - 615].

"Shanxay beshligi" faoliyatining asosiy natijasi Yevroosiyo mintaqasining markazida ochiqlik, o'zaro ishonch va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar muhitining shakllanishida namoyon bo'ldi. Tomonlar o'zaro manfaatdorlik va qarama-qarshilikdan voz kechish tamoyillariga asoslangan umumiy xavfsizlik konsepsiyasi atrofida birlashishga tayyor ekanliklarini namoyon etdilar. Shuningdek, xalqaro mojarolarni hal etishda harbiy kuch ishlatishdan mutlaqo voz kechish tamoyili e'lon qilindi.

Bunday yondashuvning tanlanishi besh davlat rahbarlarining yangi davr talablarini chuqur anglashi bilan izohlanadi. Mazkur tushuncha global tendensiyalarga samarali javob bera oladigan hamda keng hududning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladigan maxsus qo'shma institutsional mexanizmni shakllantirish zaruratini yuzaga keltirdi.

2000-yil 4-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi "Shanxay beshligi" davlatlari bilan o'zaro ishonch, barqarorlik va o'zaro anglashuv tamoyillari asosida hamkorlikni rivojlantirish niyatini bildirgan edi. 2001-yil 14–15-iyun kunlari Shanxay shahrida olti davlat rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan sammitda to'laqonli xalqaro tashkilotni tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi. Shu tariqa jahon siyosiy xaritasida yangi mintaqaviy birlashma — Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) paydo bo'ldi.

SHHTni tashkil etish to'g'risidagi deklaratsiyada ta'sischi davlatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavining maqsad va tamoyillariga sodiq ekanliklarini ta'kidladilar. Shuningdek, yangi tashkilot faoliyati boshqa davlatlarga qarshi qaratilmagani, muloqot, aloqalar va hamkorlikni konsensus asosida turli shakllarda rivojlantirishga tayyorligini bildirdi. Shu bilan birga, SHHT doirasidagi maqsad va tamoyillarni qo'llab-quvvatlovchi davlatlarni yangi a'zo sifatida qabul qilish imkoniyati ham nazarda tutildi.

SHHTning institutsional shakllanishi ta'sischi davlatlar tomonidan zamonaviy xalqaro muammolarning mohiyati chuqur anglanganini namoyon etdi. Bu esa Yevroosiyo markazida teng huquqli va doimiy muloqotga asoslangan "xavfsizlik makoni"ni barpo etish, preventiv diplomatiya mexanizmlariga tayanish, hamda xavfsizlik, tinchlikni saqlash va barqaror rivojlanishga doir keng ko'lamli masalalar bo'yicha muvofiqlashtirilgan qarorlar qabul qilishga intilishda o'z ifodasini topdi [1, B.16-17].

Yuqorida ta'kidlanganidek, xalqaro munosabatlar tizimida ko'p tomonlama hamkorlikning eng yorqin namunasi sifatida «Shanxay beshligi» alohida ahamiyat kasb etgan.

Faoliyatini 1996-yilda boshlagan nisbatan kam tanilgan, cheklangan kun tartibiga ega bo'lgan xalqaro hamkorlik mexanizmi sifatida boshlagan mazkur tuzilma vaqt o'tishi bilan ko'p tomonlama hamkorlikning keng qamrovli va ta'sirchan xalqaro forumiga aylandi. Turli muammolar va ayrim kamchiliklarga qaramasdan, «Shanxay beshligi» o'tgan yillar davomida sezilarli natijalarga, hamda kelgusida yanada muhim yutuqlarga erishish salohiyatiga ega ekanini namoyon etdi.

Aynan shu muvaffaqiyatlar tufayli keyingi yillarda Markaziy va Janubiy Osiyoning qator davlatlari mazkur tuzilmaga a'zo bo'lishga qiziqish bildirgan. Shu munosabat bilan quyidagi savollar dolzarb ahamiyat kasb etadi: «Shanxay beshligi» qanday sharoitlarda shakllandi? Uning rivojlanish bosqichlari qanday kechdi? Uning muvaffaqiyatini ta'minlagan asosiy omillar nimalardan iborat? Mazkur tajribadan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish uchun qanday saboqlar chiqarish mumkin?

Mazkur maqola ushbu savollarga javob berishga qaratilgan tadqiqot sifatida ko'rib chiqiladi. Unda «Shanxay beshligi»ning muvaffaqiyati quyidagi uchta asosiy omil bilan izohlanadi:

1. Ishtirokchi davlatlar o'zaro manfaatli sohalarga e'tibor qaratgani;
2. Ular xalqaro munosabatlarda umumiy me'yor va tamoyillarga amal qilgani;
3. Hamkorlikni bosqichma-bosqich va pragmatik yondashuv asosida rivojlantirgani.

«Shanxay beshligi» doirasidagi **birinchi sammit** 1996-yil 26-aprel kuni Shanxay shahrida bo'lib o'tdi. Unda Xitoy hamda sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston davlatlari rahbarlari ishtirok etdilar. Uchrashuvning asosiy maqsadi chegara hududlarida o'zaro ishonchni mustahkamlash chora-tadbirlarini muhokama qilishdan iborat edi.

Xitoy bilan mazkur davlatlar o'rtasidagi umumiy chegara uzunligi 7000 kilometrdan ortiqni tashkil etadi. Tarixiy omillar tufayli ushbu chegara hududlarida bir qator bahsli masalalar mavjud bo'lgan. Ayniqsa, «sovuq urush» davrida Xitoy-Sovet munosabatlarining keskinlashishi natijasida ikki tomon ham chegara hududlarida katta harbiy kuchlarni joylashtirgan edi. Ayrim bahsli nuqtalarda, jumladan Chjenbao oroli atrofida, hatto qurolli to'qnashuvlar ham sodir bo'lgan.

1980-yillarning o'rtalarida Xitoy va Sovet Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi chegara hududlaridagi keskinlikni pasaytirishga xizmat qildi. Keyinchalik olib borilgan muzokaralar ayrim chegara masalalarini hal etish imkonini berdi. Biroq Sovet Ittifoqi parchalangan paytga kelib, ba'zi muammolar hali ham saqlanib qolgan edi. Bu esa Xitoy va yangi mustaqil davlatlar o'rtasidagi munosabatlar uchun ehtimoliy xavf manbai bo'lib qoldi.

Aynan shu sharoitda Xitoy va mazkur davlatlar chegara masalalarini tinch yo'l bilan hal etish, hamda barqaror qo'shnichilik munosabatlarini shakllantirishga intila boshladilar. Bu sa'y-harakatlar 1996-yilda **Shanxay sammitining** o'tkazilishiga olib keldi.

Sammitda davlat rahbarlari chegara hududlarida xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha qator muhim kelishuvlarga erishdilar. Jumladan, tomonlar chegara hududlarida hujumkor harbiy harakatlarni amalga oshirmaslik, bir-biriga qarshi harbiy mashqlar o'tkazmaslik, chegaradan 100 kilometr masofada amalga oshiriladigan asosiy harbiy faoliyatlar haqida o'zaro axborot almashish, harbiy mashqlarga kuzatuvchilar taklif etish va harbiy kuchlar o'rtasida do'stona aloqalarni kengaytirish kabi chora-tadbirlar bo'yicha kelishib oldilar.

1997-yilda Moskva shahrida o'tkazilgan **ikkinchi sammitda** esa chegara hududlarida harbiy kuchlarni o'zaro qisqartirish to'g'risidagi kelishuv imzolandi. Unga muvofiq, ishtirokchi davlatlar chegara hududlaridagi harbiy kuchlarni minimal darajagacha kamaytirish, ularning faoliyatini mudofaa xarakteriga yo'naltirish va kuch ishlatmaslik tamoyiliga amal qilish majburiyatini oldilar.

1998-yilda Olmaota shahrida bo'lib o'tgan **uchinchi sammit** «Shanxay beshligi» faoliyatida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Unda xavfsizlik masalalaridan tashqari iqtisodiy hamkorlik, transmilliy jinoyatchilik, terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash kabi yo'nalishlar ham kun tartibiga kiritildi. Shu bilan birga, davlatlar suverenitetni hurmat qilish, hududiy yaxlitlik, tenglik, o'zaro manfaatdorlik va ichki ishlarga aralashmaslik kabi xalqaro munosabatlarning asosiy tamoyillariga sodiq ekanini tasdiqladilar.

1999-yil Bishkek sammiti va 2000-yil Dushanbe sammitlari esa siyosiy muloqotni yanada chuqurlashtirdi. Ularda terrorizm, diniy ekstremizm, narkotrafik va transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurashish, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, energetika, madaniy almashinuv va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi sohalarda hamkorlikni kengaytirish bo'yicha qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, tashqi ishlar vazirlarining muntazam uchrashuvlarini o'tkazish hamda milliy koordinatorlar kengashini tashkil etish masalasi kelishib olindi.

Umuman olganda, «Shanxay beshligi» rivojlanish jarayonida bir qator bosqichlarni bosib o'tdi. Jumladan, avval ikki tomonlama masalalarni hal etish mexanizmi sifatida shakllangan bo'lsa, keyinchalik to'liq ko'p tomonlama institutga aylandi; xavfsizlik masalalariga ixtisoslashgan formatdan keng qamrovli hamkorlik platformasiga aylandi; cheklangan kun tartibidan kompleks dasturga ega tuzilma darajasiga ko'tarildi [5, B.1].

Xulosa qilib aytganda, tarixiy jihatdan qisqa muddat ichida «Shanxay beshligi» chegara xavfsizligiga ixtisoslashgan maslahatlashuv mexanizmi darajasidan ko'p qirrali mintaqaviy tashkilot — SHHTga evolyutsiya qildi. Mazkur jarayon o'zaro ishonch, tenglik, konsensus va o'zaro manfaatdorlik tamoyillariga asoslangan yangi xavfsizlik modeli shakllanishini ta'minladi. Shu ma'noda, SHHTning tashkil topishi ishtirokchi davlatlarning obyektiv strategik ehtiyojlari va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan umumiy manfaatlari mahsuli sifatida baholanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Р. Алимов. Шанхайская организация сотрудничества: становление развитие перспективы. Москва. Издательство «ВЕСЬ МИР», 2017.
2. R. Nurimbetov. O'zbekiston – Shanxay Hamkorlik Tashkiloti: Strtegik hamkorlik qirrali // Sharq tarixi, siyosati va huquqi. Toshkent, 2022, №2.
3. R. Nurimbetov. Shanxay hamkorlik tashkiloti: Markaziy Osiyodagi yangi mintaqaviylik muhit aksi // Xalqaro munosabatlar, 2022, № 3-4.
4. Чжоу Цзень. Исторические условия создания Шанхайской организации сотрудничества // Россия в Глобальном Мире, №8 (31) 2016.
5. The Success of the Shanghai Five: Interests, Norms and Pragmatism Qingguo Jia. // <https://www.comw.org/cmp/fulltext/0110jia.htm>.